

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA
HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMYIY-AMALIY ANJUMAN**

UO'T: 634.1.03; 634.233

**GILOSNING TURLI XIL NAVLARIDA FENOLOGIK FAZALARNING
FARQLANISHI.**

Abdullayeva Hilola Ravshanovna

Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-
tadqiqot instituti, professor, q.x.f.d

Xayitboyev Bahodir Toirovich

Akademik Maxmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-
tadqiqot instituti, kichik ilmiy xodim.

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada yurtimizda yetishtirilayotgan va Toshkent viloyati sharoitida ilmiy izlanishlar olib borilayotgan, mahalliy va introduksiya qilingan gilos mevasining fenologik fazalari yoritib berilgan. "Bahor" (nazorat), Qora gilos, "Norvonder", "Drogana jyoltaya" va "Valovye sertsya" navlarida fenologik fazalarining o'tishi kurtak bo'rtishi, kurtak yozilishi, gullashi, meva pishishi va xazonrezgilikkacha bo'lgan jarayonlarini farqi keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** gilos, meva, nav, gul, kurtak, fenologik faza.*

***Аннотация.** В данной статье освещены фенологические фазы местных и интродуцированных сортов черешни, выращиваемых в нашей стране и проходящих научные исследования в условиях Ташкентской области. Приведены различия в прохождении фенологических фаз у сортов черешни "Бахор" (контроль), черешни Черной, "Норвондэр," Дрогана жёлтая" и "Валовье сердце" до набухания почек, раскрытия почек, цветения, созревания плодов и листопада.*

***Ключевые слова:** черешня, плод, сорт, цветок, бутон, фенологическая фаза.*

***Abstract.** This article highlights the phenological phases of cherry fruits grown in our country and undergoing scientific research in the conditions of the Tashkent region, both locally grown and introduced. In the varieties "Bahor" (control), Black cherry, "Norvonder," "Dragona jyoltyiy", and "Valovye sertsya," the differences in the phenological phases of the transition to bud swelling, bud opening, flowering, fruit ripening, and leaf fall are presented.*

***Keywords:** cherry, fruit, variety, flower, bud, phenological phase.*

Kirish. Hozirgi kunda aholi sonining ortib borishi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning keskin ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Mevalarning inson organizmiga foydali xususiyatlarining ko'pligi, shifobaxshligi va albatta vitamin va minerallarga boyligi ularga bo'lgan talab va taklifning ortishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida, mavjud mevalarni ko'paytirish, ulardan yangi nav va duragaylarni yaratish, xorij mamlakatlaridan keltirilgan mevalarni yurtimiz tuproq iqlim sharoitiga moslashuvchanligini oshirish maqsadida ilmiy izlanishlar olib borish kerakligini bildiradi.

Respublikamizda mevalar orasida o'zining shirin ta'mi va chiroyi bilan alohida ajralib turuvchi gilos mevasiga talab katta. Shu sababli gilosning xosildorligi, uning turli hil

iqlim va tuproq sharoitlariga moslashuvchan bo'lgan navlarini o'rganish dolzarb hisoblanadi. Ilmiy tadqiqot ishlarining asosiy negizi bo'lgan fenologik kuzatuvlar esa ularning dastlabki bosqichidir.

Tadqiqot uslublari. Gilosning turli xil navlarining fenologik kuzatuvlarni olib borish "Программа и методика сортоизучения плодовых и орехоплодных культур" (Орёл 1999 г.) uslubi bo'yicha amalga oshirildi. Ushbu ilmiy tadqiqot davomida gilosining "Bahor", "Drogana jyoltaya", "Norvonder", Qora gilos va "Valovye sertse" navlari o'rganildi va quyidagi natijalar olindi [7].

Tadqiqod natijalari. Gilosning navlarida fenologik kuzatuvlar olib borilganda dastlab "Bahor" navining o'sish va rivojlanish fazalari mart oyining III-dekadasida boshlandi.

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA
HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Qora gilos, "Norvonder", "Drogana jyoltaya" va "Valovye sertse" navlarida ham 1-2 kun farqi bilan mart oyining III-dekadasida boshlandi. Gilosning "Bahor" (nazorat) navida kurtaklarini ochilishi 29-martda boshlangan bo'lsa "Drogana jyoltaya" navi "Bahor" (nazorat) naviga nisbatan 8 kun kech, "Valovye sertse" 9 kun, "Norvonder" navi 10 kun kechroq kuzatildi.

Gullash boshlanishi "Bahor" (nazorat) navida 1-aprelda, "Valovye sertse" navida 4-

apreldan, "Drogana jyoltaya" navida 5-apreldan, "Norvonder" 7-apreldan va Qora gilos navida 8-aprelda gullash boshlanganligi kuzatilgan. To'liq gullash dastlab Bahor (nazorat) navida 7-aprelda, "Valovye sertse" navida 13-aprelda, "Drogana jyoltaya" navida 14-aprelda, "Norvonder" navida 15-apreldan va Qora gilos navida esa eng kech 16-aprelda sodir bo'ldi.

1-rasm. Gilos mevalarining pishish muddatlarini aniqlash.

Gullash tugashi esa eng avval "Bahor" (nazorat) 12-aprelgachan davom etgan bo'lsa, "Valovye sertse" 16-aprelda sodir bo'ldi. So'ngra "Norvonder" va "Drogana jyoltaya" 19-aprelda, Qora gilos esa eng oxirida 21-aprelda navida kuzatildi. Gullash davomiyligi eng ko'p "Drogana jyoltaya" navida 14 kun, "Valovye sertse" navida esa 13 kun,

"Norvonder" 12 kun, "Bahor" (nazorat) va Qora gilos navlarida 11 kundan davom etganligi kuzatildi. Gilos mevalari pishishi 15-mayda "Bahor" (nazorat), 23-mayda "Norvonder", 30-mayda "Drogana jyoltaya", 1-iyunda "Valovye sertse", Qora gilos navida 5-iyunda boshlandi.

1-jadval

Gilosning mahalliy va introduksiya qilingan navlarida fenologik fazalarning o'tishi (2024 yil).

T/r	Navlar nomi	Kurtak		Gullash				Meva pishishi				Xazonrezgilik		
		Bo'rtishi	Ochilishi	Boshlanishi	To'liq	Tugashi	Davomiyligi. Kun.	Boshlanishi	To'liq	Tugashi	Davomiyligi. Kun.	Boshlanishi	Tugashi	Davomiyligi. Kun.
1.	Bahor (nazorat)	25/III	19/III	01/IV	07/IV	12/IV	11	15/V	19/V	25/V	10	10/XI	20/XI	11
2.	Valovye sertse	31/III	02/IV	04/IV	13/IV	16/IV	13	01/VI	05/VI	10/VI	10	10/XI	21/XI	12
3.	Drogana jyoltaya	31/III	01/IV	05/IV	14/IV	19/IV	14	30/V	03/VI	09/VI	11	09/XI	21/XI	13
4.	Norvonder	29/III	02/IV	07/IV	15/IV	19/IV	12	23/V	25/V	30/V	8	12/XI	23/XI	11
5.	Qora gilos	30/III	06/IV	10/IV	16/IV	21/IV	11	05/VI	10/VI	15/VI	11	12/XI	22/XI	11

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

To‘liq pishish esa dastlab “Bahor” (nazorat) 19-mayda, “Norvonder” 25-mayda “Drogana jyoltaya” 3-iyunda, “Valovye sertse” 5-iyunda, Qora gilos 10-iyun navida to‘liq pishish fazasi kuzatildi. Pishish tugashi “Bahor” (nazorat) navida 25-may, “Norvonder” navida 30-may, “Drogana jyoltaya” navida 9-iyun, “Valovye sertse” 10-iyun, “Qora gilos” navida 15-iyun sanalariga to‘g‘ri keldi. Pishish davomiyligi “Qora gilos” va “Drogana jyoltaya” navlarida 11 kunni, “Bahor” (nazorat) va “Valovye sertse” navlarida 10 kunni, “Norvonder” navida 8 kunni tashkil qildi. Xazonrezgilik boshlanishi dastlab “Drogana jyoltaya” navida 9-noyabrda, so‘ngra “Bahor” (nazorat) va “Valovye sertse” navlarida 10-noyabrda, eng oxirida “Norvonder” va “Qora gilos” navlarida 12-noyabrda qayt qilindi. Xazonrezgilik tugashi 20-noyanbrda “Bahor” (nazorat) “Valovye sertse” va “Drogana jyoltaya” navlarida, 21-nayabrda “Norvonder” va Qora gilos

navlarida ham 22-23 nayabrda kuzatildi. Xazonrezgilik “Bahor” (nazorat), “Norvonder” va Qora gilos navlarida 11 kun, “Valovye sertse” navida 12 kun hamda “Drogana jyoltaya” navida 13 kun davom etganligi kuzatildi.

XULOSA. Olib borilgan ilmiy tadqiqot natijasida shuni aytishimiz mumkinki, gilosning mahalliy va introduksiya qilingan navlarida fenologik kuzatuvlar olib borilganda daraxtlar uyg‘onishi dastlab “Bahor” (nazorat) navida, “Valovye sertse”, “Drogana jyoltaya”, “Norvonder” so‘ngra “Qora gilos” navlarida kuzatildi. Gullash fazasi eng avval “Bahor” (nazorat) navida kuzatilgan, Qora gilos navida esa gullash fazasi eng oxirida sodir bo‘lganligi kuzatildi. Gilos mevalarining pishish fazasi dast avval “Bahor” (nazorat) navida, keyinchalik “Norvonder”, “Drogana jyoltaya”, “Valovye sertse” va Qora gilos navida eng oxirida kuzatildi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ribakov A.A., Ostrauxova A.S. O‘zbekiston mevachiligi Toshkent 1981.
2. Qarshiyev A.E. “Gilos yetishtirish” [Matn] : ilmiy nashr / «Agrobank» ATB.- Toshkent: “TASVIR” nashriyot uyi, 2021 y.
3. Abrorov Sh. “Zamonaviy intensiv gilos bog‘lari” - Toshkent : Baktria press, 2018.
4. CLELAND, E.E., I. CHUINE, A. MENZEL, H.A. MOONEY and M.D. SCHWARTZ 2007: Shifting plant phenology in response to global change. Trends Ecol. Evol. 22, 357–365.
5. CRAUFURD, P.Q. and T.R. WHEELER 2009: Climate change and the flowering time of annual crops. J. Exp. Bot. 60, 2529– 2539.
6. HANSEN, J., M. SATO, R. RUEDY, K. LO, D.W. LEA and M. MEDINA-ELIZADE 2006: Global temperature change. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 103, 14288–14293.
7. Программа и методика сортаизучения плодовых и орехоплодных культур” Орёл 1999 г.